

УЧ ЎЛЧОВЛИ ЛАПЛАС ТЕНГЛАМАСИ УЧУН ЯРИМ ЧЕКСИЗ ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕДА НОЛОКАЛ ЧЕГАРАВИЙ МАСАЛА

Рузиков Махаммаджон Мамиралӣ ўғли

Фарғона давлат университети математика кафедраси ўқитувчиси

e-mail ruzikov91uz@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6638937>

Калит сўзлар: Нолокал масала, Фурье усули, нолокал хос қиймат ҳақидаги масала, нолокал шарт.

Ушбу

$$\Delta u \equiv u_{xx} + u_{yy} + u_{zz} = 0 \quad (1)$$

уч ўлчовли Лаплас тенгламасини $\Omega = \{(x, y, z) : x \in (0, a), y \in (0, +\infty), z \in (0, c)\}$

соҳада қараймиз, бу ерда $u = u(x, y, z)$ – номаълум функция.

(1) Лаплас тенгламаси учун Ω соҳада қуйидаги нолокал чегаравий масалани қарайлик:

Нолокал масала. Шундай

$$u(x, y, z) \in C^1(\bar{\Omega}) \cap C^2(\Omega),$$

функцияни топиш керакки, у Ω соҳада (2.1) тенгламани,

$$u(0, y, z) = u(a, y, z), \quad u_x(0, y, z) = u_x(a, y, z), \quad y \in [0, +\infty), \quad z \in [0, c], \quad (2)$$

$$u(x, y, 0) = u(x, y, c), \quad u_z(x, y, c) = u_z(x, y, c), \quad x \in [0, a], \quad y \in [0, +\infty), \quad (3)$$

нолокал ҳамда

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} u(x, y, z) = 0, \quad x \in [0, a], \quad z \in [0, c], \quad (4)$$

$$u(x, 0, z) = f(x, z), \quad x \in [0, a], \quad z \in [0, c], \quad (5)$$

чегаравий шартларни қаноатлантирсин

бу ерда $\bar{\Omega} = \{(x, y, z) : x \in [0, a], y \in [0, +\infty), z \in [0, c]\}$, $f(x, z)$ – берилган узлуксиз функция.

(1),(2)-(5) масаланинг ечимини топиш учун формал тарзда Фурье усулини қўллаймиз. Дастлаб $\{(1),(2)-(5)\}$ масаланинг тривиал бўлмаган ечимини топамиз. Шу

мақсадда ўзгарувчиларни $u(x, y, z) = W(x, z)Q(y)$ формула ёрдамида ажратамиз. Натижада

$$Q''(y) - \lambda Q(y) = 0, \quad y \in (0, +\infty); \quad (6)$$

$$W_{xx} + W_{zz} + \lambda W = 0, \quad x \in (0, a), \quad z \in (0, c), \quad (7)$$

тенгламаларни ҳосил қиламиз, бу ерда $\lambda \in R$ – ажратиш коэффиценти.

(2) ва (3) бир жинсли шартлардан фойдаланиб (7) тенглама учун $\Pi = \{(x, z) : x \in (0, a), z \in (0, c)\}$ соҳада қуйидаги масалага келамиз: λ параметрнинг шундай қийматларини топиш керакки, Π соҳада (7) тенгламани ва $W(0, z) = W(a, z), W_x(0, z) = W_x(a, z), z \in [0, c];$
 $W(x, 0) = W(x, c), W_z(x, 0) = W_z(x, c), x \in [0, a]$ шартларни қаноатлантирувчи тривиал бўлмаган $W(x, z) \in C^1(\bar{\Pi}) \cap C^2(\Pi)$ функция мавжуд бўлсин.

Ўз навбатида $W(x, z) = X(x)Z(z)$ формуладан фойдаланиб, ўзгарувчиларни ажратадиган бўлсак, қуйидаги оддий дифференциал тенгламалар учун қуйилган нолокал хос қиймат ҳақидаги масалаларга эга бўламиз:

$$Z''(z) + (\lambda - \mu)Z(z) = 0, \quad Z(0) = Z(c), \quad Z'(0) = Z'(c); \quad (8)$$

$$X''(x) + \mu X(x) = 0, \quad X(0) = X(a), \quad X'(0) = X'(a). \quad (9)$$

бу ерда $\mu \in R$ – ажратиш коэффиценти.

Бу ердаги (9) масаланинг хос қийматлари $\mu_n = \left(\frac{2\pi n}{a}\right)^2, n = 0, 1, 2, 3, \dots$ бўлиб ва уларга мос келадиган хос функциялар қуйидаги кўринишда бўлади:

$$X_0(x) = \frac{1}{\sqrt{a}}, \quad X_{2n-1}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{2\pi nx}{a}\right), \quad X_{2n}(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \cos\left(\frac{2\pi nx}{a}\right), \quad n \in N. \quad (10)$$

(8) масаланинг хос қийматлари

$$\lambda_{mn} = \left(\frac{2\pi m}{c}\right)^2 + \left(\frac{2\pi n}{a}\right)^2, \quad n+1, m+1 \in N$$

кўринишда бўлиб, уларга мос келадиган хос функциялар қуйидаги кўринишда бўлади:

$$Z_0(z) = \frac{1}{\sqrt{c}}, \quad Z_{2m-1}(z) = \sqrt{\frac{2}{c}} \sin\left(\frac{2\pi mx}{c}\right), \quad Z_{2m}(z) = \sqrt{\frac{2}{c}} \cos\left(\frac{2\pi mz}{c}\right) \quad (11)$$

Бизга маълумки, (10) ва (11) функциялар системаси мос равишда $L_2[0, a]$ ва $L_2[0, c]$ синфларда тўла системани ташкил этади.

(6) тенгламага $\lambda = \lambda_{nm} = \left(\frac{2\pi m}{c}\right)^2 + \left(\frac{2\pi n}{a}\right)^2$ ни қўйиб, унинг умумий ечимини қуйидаги кўринишда топамиз:

$$Q_{nm}(y) = a_{nm} \operatorname{sh}(\sqrt{\lambda_{nm}} y) + b_{nm} \operatorname{ch}(\sqrt{\lambda_{nm}} y), \quad 0 \leq y < +\infty, \quad (12)$$

бу ерда a_{nm} ва b_{nm} – ихтиёрий ўзгармас сонлар.

Демак (1) тенгламанинг (2) ва (3) нолакал шартларни қаноатлантирувчи ечимини қуйидагича ёзиш мумкин бўлади:

$$u_{nm}(x, y, z) = X_n(x) Q_{nm}(y) Z_m(z),$$

бу ердаги $X_n(x)$, $Z_m(z)$ ва $Q_{nm}(y)$ лар мос равишда (10), (11) ва (12) формулалар билан аниқланади.

Айтайлик $u(x, y, z) - \{(2.1), (3.2) - (3.5)\}$ масаланинг ечими бўлсин. Қуйидаги функцияларни қараймиз:

$$\omega_{nm}(y) = \int_0^c \int_0^a u(x, y, z) X_n(x) Z_{nm}(z) dx dz, \quad m, n \in N, \quad (13)$$

(13) га асосан қуйидаги функцияни киритамиз:

$$\omega_{nm}^{\varepsilon_1 \varepsilon_2}(y) = \int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} u(x, y, z) X_n(x) Z_{nm}(z) dx dz, \quad m, n \in N, \quad (14)$$

бу ерда ε_1 ва ε_2 – етарлича мусбат кичик сонлар. Қуйидаги ўринли:

$$\lim_{\varepsilon_1, \varepsilon_2 \rightarrow 0} \omega_{nm}^{\varepsilon_1 \varepsilon_2}(y) = \omega_{nm}(y)$$

(14) тенгликни y ўзгарувчи бўйича $0 < y < +\infty$ оралиқда дифференциаллаймиз:

$$\left[\omega_{nm}^{\varepsilon_1 \varepsilon_2} (y) \right]' = \int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} u_y(x, y, z) X_n(x) Z_{nm}(z) dx dz, \quad n, m \in N;$$

$$\left[\omega_{nm}^{\varepsilon_1 \varepsilon_2} (y) \right]'' = \int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} u_{yy}(x, y, z) X_n(x) Z_{nm}(z) dx dz, \quad n, m \in N.$$

(1) тенгламани инобатга олиб, охириги тенгликлардан қуйидагини ҳосил қиламиз:

$$\begin{aligned} \left[\omega_{nm}^{\varepsilon_1 \varepsilon_2} (y) \right]'' &= - \int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} (u_{xx}(x, y, z) + u_{zz}(x, y, z)) X_n(x) Z_{nm}(z) dx dz = \\ &= - \left[\int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} \left(\int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} u_{xx}(x, y, z) X_n(x) dx \right) Z_{nm}(z) dz + \right. \\ &\quad \left. + \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} \left(\int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} u_{zz}(x, y, z) Z_m(z) dz \right) X_n(x) dx \right] \end{aligned} \quad (15)$$

Қуйидаги интегралларни кўриб чиқамиз:

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} u_{xx}(x, y, z) X_n(x) dx &= \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} X_n(x) d_x [u_x(x, y, z)] = \\ &= u_x(x, y, z) X_n(x) \Big|_{x=\varepsilon_1}^{x=a-\varepsilon_1} - \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} u_x(x, y, z) X_n'(x) dx = \end{aligned} \quad (16)$$

$$= \left[u_x(x, y, z) X_n(x) - u(x, y, z) X_n'(x) \right] \Big|_{x=\varepsilon_1}^{x=a-\varepsilon_1} + \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} u(x, y, z) X_n''(x) dx$$

Худди шунга ўхшаш топамиз:

$$\begin{aligned} \int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} u_{zz}(x, y, z) Z_{nm}(z) dz &= \\ &= \left[u_z(x, y, z) Z_{nm}(z) - u(x, y, z) Z_{nm}'(z) \right] \Big|_{z=\varepsilon_2}^{z=c-\varepsilon_2} + \end{aligned}$$

$$+ \int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} u(x, y, z) Z''_{nm}(z) dz \tag{17}$$

(16) va (17) tengliklarni (15) ga qўyib, qўyidaigiga эга бўламиз:

$$\begin{aligned} [\omega_{nm}^{\varepsilon_1 \varepsilon_2}(y)]'' = & - \left[\int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} \left([u_x(x, y, z) X_n(x) - u(x, y, z) X'_n(x)] \Big|_{x=\varepsilon_1}^{x=a-\varepsilon_1} + \right. \right. \\ & \left. \left. + \int_{\varepsilon_1}^{a-\varepsilon_1} u(x, y, z) X''(x) dx \right) Z(z) dz + \right. \\ & \left. + \int_{\varepsilon_1}^{a+\varepsilon_1} \left([u_z(x, y, z) Z_{nm}(z) - u(x, y, z) Z'_{nm}(z)] \Big|_{z=\varepsilon_2}^{z=c-\varepsilon_2} + \right. \right. \\ & \left. \left. + \int_{\varepsilon_2}^{c-\varepsilon_2} u(x, y, z) Z''_{nm}(z) dz \right) X_n(x) dx \right] \tag{18} \end{aligned}$$

Энди (18) дан $\varepsilon_1 \rightarrow 0$, $\varepsilon_2 \rightarrow 0$ бўлганда лимитга ўтамиз ва (2), (3), $X(x) = X(x)$, $X'(x) = X'(x)$, $Z(0) = Z(c)$, $Z'(0) = Z'(c)$ бўлган шартларни эътиборга олиб, $\omega_{nm}(y)$ қуйидаги тенгламани қаноатлантиришини кўришимиз мумкин бўлади:

$$\omega''_{nm}(y) - \lambda_{nm} \omega_{nm}(y) = 0, \quad 0 < y < +\infty,$$

яъни, (6) тенгламани. Демак,

$$\omega_{nm}(y) = Q_{nm}(y).$$

Энди (4) ва (5) шартларни инобатга олиб, (13) дан $\lim_{y \rightarrow +\infty} \omega_{nm}(y)$ ва $\omega_{nm}(0)$ ларни топамиз:

$$\lim_{y \rightarrow +\infty} \omega_{nm}(y) = 0, \tag{19}$$

$$\omega_{nm}(0) = \int_0^c \int_0^a f(x, z) X(x) Z_m(z) dx dz = f_{nm} \tag{20}$$

$\omega_{nm}(y) = Q_{nm}(y)$ эканлигини эътиборга олиб, (12) дан, a_{nm} ва b_{nm} коэффициентларни шунақанги танлаймизки, натижада (19) шарт бажарилсин. Бу

натигага $a_{nm} = -b_{nm}$ деб эришиш мумкин, акс ҳолда бу шарт бажарилмайди. Хуллас, (6) тенгламанинг (19) шартни қаноатлантирадиган ечими қуйидаги кўринишда бўлади:

$$Q_{nm}(y) = b_{nm} e^{-\sqrt{\lambda_{nm}} y} \quad (21)$$

$\omega_{nm}(y) = Q_{nm}(y)$ эканлигини эътиборга олиб ва (21) ни (20) шартга бўйсундирамиз ва b_{nm} коэффициентни топамиз:

$$Q_{nm}(0) = b_{nm} = f_{nm} \quad (22)$$

(24) тенгликни инобатга олиб ва $\omega_{nm}(y) = Q_{nm}(y)$ эканлигидан қуйидагига эга бўламиз:

$$\omega_{nm}(y) = e^{-\sqrt{\lambda_{nm}} y} f_{nm} \quad (23)$$

Энди эса, ягоналик теоремасини келтириб, уни исботласак бўлади.

Теорема. Агар қўйилган нолокал чегаравий масаланинг ечими мавжуд бўлса, у ҳолда у ягонадир.

Исбот. Бунинг учун нолокал чегаравий масалага мос бир жинсли масаланинг айнан нол ечимга эга эканлигини кўрсатсак kifоя. Фараз қилайлик $f(x, z) \equiv 0$ бўлсин. У ҳолда $f_{nm} = 0$ барча $n, m \in N$ лар учун. Бу тенгликларга ва (13), (23) лардан қуйидаги тенгликни ҳосил қиламиз:

$$\int_0^c \int_0^a u(x, y, z) X_n(x) Z_m(z) dx dz = 0, \quad n+1, m+1 \in N$$

Бу ердан $\{Z_m(z)\}_{m=1}^{\infty}$ функциялар системасининг $L_2[0, c]$ фазода тўлалигига асосан, қуйидагига эга бўламиз:

$$\int_0^a u(x, y, z) X_n(x) dx = 0, \quad n+1 \in N, \quad u \in C(\bar{\Omega}) \cap L_2[0, c]$$

Бу ердан $\{X_n(x)\}_{n=0}^{\infty}$ функциялар системасининг $L_2[0, c]$ фазода тўлалигига асосан, қуйидагига эга бўламиз: $u(x, y, z) = 0, (x, y, z) \in \Omega$ $u \in C(\bar{\Omega}), u(x, 0, z) = 0$ шартдан эса $u(x, 0, z) \equiv 0, (x, 0, z) \in \bar{\Omega}$ келиб чиқади.

Теорема исботланди.

(10), (11), (23) функциялар ситемасига асосан масаланинг ечимини Ω соҳада қуйидаги такрорий Фурье қатори кўринишида қидирамиз:

$$u(x, y, z) = \frac{2}{a} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\sin \frac{2\pi nx}{a} + \cos \frac{2\pi nx}{a} \right) \times \left(\sin \frac{2\pi mz}{c} + \cos \frac{2\pi mz}{c} \right) e^{-\sqrt{\lambda_{nm}} y} f_{nm} \quad (24)$$

Бу ерда

$$f_{nm} = \int_0^c \int_0^a f(x, z) \left(\sin \frac{2\pi nx}{a} + \cos \frac{2\pi nx}{a} \right) \left(\sin \frac{2\pi mz}{c} + \cos \frac{2\pi mz}{c} \right) dx dz$$

Бу қаторнинг барча ҳадлари қўйилган нолокал масаланинг барча шартларини қаноатлантиради.

Агар (24) қаторнинг ва ундан дифференциаллаш йўли билан ҳосил қилинган u_{xx} , u_{yy} , u_{zz} қаторларни ўзлари қаралаётган соҳада абсолют ва текис яқинлашувчилигини исботласак, у ҳолда унинг йиғиндиси билан аниқланган функция $\{(1), (2) - (5)\}$ масаланинг ечими бўлади. Бунинг учун қуйида келтирилган леммаларни исботлаймиз:

1-лемма. $n = 0, 1, 2, \dots$ бўлганда қуйидаги баҳо ўринли:

$$\left| \sin \frac{2\pi nx}{a} + \cos \frac{2\pi nx}{a} \right| \leq \sqrt{2}, \quad (25)$$

$$\left| \frac{d^2}{dx^2} \left(\sin \frac{2\pi nx}{a} + \cos \frac{2\pi nx}{a} \right) \right| \leq \sqrt{2} \left(\frac{2\pi n}{a} \right)^2. \quad (26)$$

Тригонометрик функцияларнинг хоссаларидан (25)-(26) баҳоларнинг ўринли эканлиги келиб чиқади.

Худди шундга ўхшаш қуйидаги леммани ҳам исботлаш мумкин

2-лемма. $m = 0, 1, 2, \dots$ бўлганда қуйидаги баҳо ўринли:

$$\left| \sin \frac{2\pi mx}{c} + \cos \frac{2\pi mx}{c} \right| \leq \sqrt{2}, \quad (27)$$

$$\left| \frac{d^2}{dz^2} \left(\sin \frac{2\pi mx}{c} + \cos \frac{2\pi mx}{c} \right) \right| \leq \sqrt{2} \left(\frac{2\pi m}{c} \right)^2 \tag{28}$$

Бу лемманинг исботи ҳам тригонометрик функцияларнинг хоссаларидан келиб чиқади.

3-лемма. Айтайлик қуйидаги шартлар бажарилсин:

$$f(0, z) = f(a, z), \quad f(x, c) = f(x, 0), \tag{29}$$

$$f_x(0, z) = f_x(a, z), \quad f_{xxxz}(x, z) \in C([0, a] \times [0, c]), \tag{30}$$

$$f_{xx}(0, z) = f_{xx}(a, z), \quad f_{zz}(x, z) = f_{zz}(x, z), \tag{31}$$

$$\int_0^c \int_0^a |f_{xxxz}(x, z)| dx dz < +\infty \tag{32}$$

У ҳолда барча етарли катта n ва m учун қуйидаги баҳо ўринли:

$$|f_{nm}| \leq \frac{C_3}{n^{3+\varepsilon_3} m^{3+\varepsilon_4}}, \tag{33}$$

бу ерда $\varepsilon_3, \varepsilon_4, C_3$ – мусбат ўзгармаслар.

Исбот. f_{nm} коэффициентни қуйидагича ёзиб оламиз:

$$f_{nm} = \frac{ac}{2\pi^2 nm} \int_0^c \int_0^a f(x, z) \frac{d}{dx} \left(-\cos \frac{2\pi nx}{a} + \sin \frac{2\pi nx}{a} \right) \times \\ \times \frac{d}{dz} \left(-\cos \frac{2\pi mz}{c} + \sin \frac{2\pi mz}{c} \right) dx dz \tag{34}$$

(34) тенгликдан x ва z ўзгарувчилар бўйича (29)-(31) шартларни инобатга олиб, 3 марта бўлаклаб интеграллаш амалини бажарамиз ва қуйидагига эга бўламиз:

$$f_{nm} = \left(\frac{ac}{4\pi^2 nm} \right)^3 \int_0^c \int_0^a \frac{\partial^6 f_j(x, z)}{\partial^3 x \partial^3 z} \left(\cos \frac{2\pi nx}{a} - \sin \frac{2\pi nx}{a} \right) \times \\ \times \left(\cos \frac{2\pi mz}{c} - \sin \frac{2\pi mz}{c} \right) dx dz. \tag{35}$$

Биринчи бобдаги Риман леммасидан маълумки, агар $f(x)$ функция $[a, b]$ кесмада абсолют интегралланувчи бўлса, у ҳолда қуйидаги тенглик ўринли

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \cos nx dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f(x) \sin nx dx = 0 \tag{36}$$

(32) шарт бажарилсин, у ҳолда (36) га асосан қуйидаги тенглик ўринли

$$\lim_{n, m \rightarrow \infty} \int_0^c \int_0^a f_{xxxxzzz}(x, z) \left(\cos \frac{2\pi nx}{a} - \sin \frac{2\pi nx}{a} \right) \left(\cos \frac{2\pi mz}{c} - \sin \frac{2\pi mz}{c} \right) dx dz = 0.$$

(35) дан охири тенгликка асосан етарли катта n ва m лар учун (33) баҳонинг ўринли эканлиги келиб чиқади. 3-лемма исбот бўлди.

(24) қатордан ҳадлаб дифференциаллаб қуйидаги қаторларни ҳосил қиламиз:

$$u_{xx} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} X_n''(x) Z_{nm}(z) e^{-\sqrt{\lambda_{nm}} y} f_{nm} \tag{37}$$

$$u_{yy} = \frac{1}{\sqrt{a}} \sum_{m=1}^{\infty} Z_{0m}(z) \left(e^{-\sqrt{\lambda_{0m}} y} f_{0m} \right)'' + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} X_n(x) Z_{nm}(z) \left(e^{-\sqrt{\lambda_{nm}} y} f_{nm} \right)'' \tag{38}$$

$$u_{zz} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} X_n(x) Z_{nm}''(z) e^{-\sqrt{\lambda_{nm}} y} f_{nm} \tag{39}$$

(26), (27), (33) баҳоларга асосан (24) қатор барча $(x, y, z) \in \bar{\Omega}$ лар учун қуйидаги сонли қатор билан мажорантланади:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{C_4}{n^{3+\varepsilon_3} m^{3+\varepsilon_4}}, \tag{40}$$

(37)-(39) қаторлар эса (26), (28), (33) баҳолар ёрдамида барча (x, y, z) лар учун ҳар бир $K \subset \Omega$ компактда қуйидаги сонли қаторлар билан мажорантланади:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{C_5}{n^{3+\varepsilon_3} m^{3+\varepsilon_4}}, \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{C_6}{n^{3+\varepsilon_3} m^{3+\varepsilon_4}} + \frac{C_6}{n^{3+\varepsilon_3} m^{3+\varepsilon_4}} \right), \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \frac{C_7}{n^{3+\varepsilon_3} m^{3+\varepsilon_4}}, \tag{41}$$

бу ерда $C_j, j = \overline{4, 7}$ – мусбат ўзгармаслар.

Текшириш қийин эмаски, (40)-(41) қаторлар яқинлашувчи. У ҳолда Вейерштрасс аломатига кўра (24) қатор $\bar{\Omega}$ соҳада абсолют ва текис яқинлашувчи, (37)-(39) қаторлар эса ҳар бир $K \subset \Omega$ компактда абсолют ва текис яқинлашувчи. Шунинг учун (24) қатор

билан аниқланган $u(x, y, z)$ функция қўйилган масаланинг барча шартларини қаноатлантиради.

Шундай қилиб қуйидаги теорема исботланди.

Теорема. Агар $f(x, z)$ функция (29)-(32) шартларни қаноатлантирса, у ҳолда $\{(1), (2) - (5)\}$ нолокал чегаравий масаланинг ечими мавжуд, ягона ва (24) формула билан аниқланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Салахитдинов М.С., Уринов А.К. К спектральной теории уравнений смешанного типа. Ташкент. «Mumtoz so'z», 2010. -354 с.
2. Тихонов А.Н., Самарский А.А. Уравнения математической физики, Москва, 1977.